

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni 672 Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari 675 Ergasheva Xilola Yunusxonovna
	Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools 679 Feruz Zokirova Adham qizi
	Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari 682 G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi
	O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili 686 Ibragimova Sitara Akmal qizi
	Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish 690 Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna
	Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni 696 Mirazimova Muxabbat Normatovna
	O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi 700 Nabiyev Islom Karimovich
	Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash 706 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari 710 Nuriddinova Diyora Isaqali qizi
	Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari 714 Pardayev Asror Ikromovich
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 718 Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi
	Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida) 724 Quldashv Murodjon G'aniyevich
	Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi 727 Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari 733 Ro'ziboyeva Madina Salimovna
	Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari 737 Ro'zimatova Maxpuza
	Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli 743 Rustam Latipov Mamadaliyevich
	Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari 747 Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li
	Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi 754 Savutova Malohat Erkinovna
	Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi 760 Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish 764 Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li
	Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari 770 Sultanova N. B.
	Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni 775 Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna
	Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari 780 Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi o'z boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

PEDAGOGIK JARAYONDA KOGNITIV RIVOJLANISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA BU FAOLIYATNI RIVOJLANTIRUVCHI INTERAKTIV METODLAR VA TEXNOLOGIYALAR

Abdiraimova Gulrux Samad qizi

Qarshi xalqaro universiteti

“Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti v.b.

ORCID: 0009-0007-7766-6336

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy, psixologik, pedagogik va texnologik omillar tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqotda insonning bilish faoliyatini faollashtirishda interaktiv metodlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining roli ilmiy-nazariy asosda yoritilgan. Muallif kognitiv rivojlanishning asosiy psixologik komponentlari – idrok, tafakkur, diqqat, xotira va ijodiy fikrlashning uzviy bog'liqligini ko'rsatib beradi hamda ularni rivojlantirishda o'qituvchining metodik mahorati ahamiyatini asoslaydi. Maqolada “Aqliy hujum”, “Fishbone”, “Case-study”, “Mind Mapping” kabi interaktiv metodlarning kognitiv faoliyatni rag'batlantirishdagi samaradorligi, shuningdek, AKT, gamifikatsiya, VR/AR texnologiyalari va STEAM yondashuvlarining integratsion imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish, mantiqiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida interaktiv muhit yaratishning muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kognitiv rivojlanish, interaktiv metodlar, pedagogik texnologiyalar, metakognitiv strategiyalar, ta'lim jarayoni, STEAM, gamifikatsiya.

Abstract: This article provides a systematic analysis of the social, psychological, pedagogical, and technological factors influencing cognitive development in the educational process. The study reveals the scientific and theoretical foundations of the role of interactive methods and modern educational technologies in activating human cognitive activity. The author demonstrates the interconnection between the main psychological components of cognitive development – perception, thinking, attention, memory, and creative imagination – and substantiates the significance of the teacher's methodological competence in fostering these abilities. The article analyzes the effectiveness of interactive methods such as “Brainstorming,” “Fishbone,” “Case-study,” and “Mind Mapping” in stimulating cognitive activity, as well as the integrative potential of ICT, gamification, VR/AR technologies, and the STEAM approach. The research results confirm the importance of creating an interactive learning environment for developing metacognitive competencies, enhancing logical reasoning, and fostering students' creative thinking.

Key words: cognitive development, interactive methods, pedagogical technologies, metacognitive strategies, educational process, STEAM, gamification.

Аннотация: В данной статье системно анализируются социальные, психологические, педагогические и технологические факторы, влияющие на когнитивное развитие в педагогическом процессе. В исследовании раскрыта научно-теоретическая основа роли интерактивных методов и современных образовательных технологий в активизации познавательной деятельности человека. Автор показывает взаимосвязь основных психологических компонентов когнитивного развития – восприятия, мышления, внимания, памяти и творческого воображения, а также обосновывает значение методического мастерства преподавателя в их формировании. В статье проанализирована эффективность интерактивных методов, таких как “Мозговой штурм”, “Fishbone”, “Case-study”, “Mind Mapping”, в стимулировании когнитивной активности, а также рассмотрены интеграционные возможности ИКТ, геймификации, технологий VR/AR и подхода STEAM. Результаты исследования подтверждают важность создания интерактивной образовательной среды для формирования метакогнитивных компетенций, развития логического и творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: когнитивное развитие, интерактивные методы, педагогические технологии, метакогнитивные стратегии, образовательный процесс, STEAM, геймификация.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida inson tafakkurini faollashtirish, kognitiv (bilish) faoliyatni rivojlantirish hamda shaxsning intellektual salohiyatini yuksaltirish masalasi pedagogika fanining markaziy muammolaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. XXI asrda ta'lim jarayoni an'anaviy yodlash va reproduktiv yondashuvlardan interaktiv, refleksiv hamda kognitiv faoliyatga asoslangan o'qitish modellari sari o'zgarib bormoqda. Bu esa o'quvchi shaxsining faolligini oshirish, mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, tahlil qilish va yangi bilimlarni integratsiyalash qobiliyatlarini shakllantirishni talab etadi. Kognitiv rivojlanish jarayoni inson ongining faol ishlashi bilan uzviy bog'liq bo'lib, idrok, xotira, tafakkur, e'tibor va tasavvur kabi psixik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarning samarali shakllanishi, o'z navbatida, o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi va ularni amaliyotga tatbiq etish darajasini belgilaydi. Shuning uchun ham pedagogik jarayonda kognitiv faoliyatni rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik, pedagogik va texnologik omillarni chuqur o'rganish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifasidir.

Bugungi kunda ta'lim amaliyotida interaktiv metodlar – "Aqliy hujum", "Klaster", "Fishbone", "Case-study", "Mind Mapping", "Debatlar", "Conceptual mapping" kabi usullar keng qo'llanilib, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda muhim o'rin tutmoqda. Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), gamifikatsiya elementlari, VR/AR texnologiyalari va STEAM yondashuvining joriy etilishi o'quv jarayonining innovatsion, integratsion va kognitiv yo'nalishda takomillashuviga xizmat qilmoqda. Mazkur tadqiqotda aynan shu omillar tizimi va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, kognitiv rivojlanishni jadallashtiruvchi metodik yondashuvlar, interaktiv texnologiyalar hamda o'qituvchining metodik mahorati o'rtasidagi uzviy aloqadorlik ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u nafaqat kognitiv jarayonlarning tabiati va pedagogik mexanizmlarini o'rganadi, balki zamonaviy o'qitish strategiyalarini takomillashtirish orqali o'quvchining intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kognitiv rivojlanish nazariyasining ilmiy asosi J. Piaget (Ж. Пиаже)ning "Aqliy rivojlanish bosqichlari" konsepsiyasiga tayanadi. Olim bolaning bilish faoliyati ketma-ket, mantiqan izchil bosqichlar orqali shakllanishini asoslab, kognitiv jarayonlarni ijtimoiy tajriba bilan bog'liq deb ko'rsatadi. L. S. Vygotskiy (Л. С. Выготский) esa "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi orqali bilim egallashda ijtimoiy muloqot, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kognitiv aloqadorlikning hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi. D. Bruner (J. Bruner) o'qitish jarayonida "kognitiv konstruktivizm" tamoyilini ilgari surib, o'quvchilarning o'z faol ishtiroki, qidiruv faoliyati va tajriba asosida o'rganish zarurligini isbotlagan. X. Gardner (H. Gardner)ning "Ko'p intellektlar nazariyasi" esa kognitiv rivojlanishning individual farqlanishiga asoslanadi, ya'ni har bir o'quvchining bilish salohiyati o'ziga xos tarzda shakllanadi. So'nggi yillarda neyropedagogika sohasida olib borilgan tadqiqotlar (E. Jensen, M. Posner, D. Sousa va boshqalar) kognitiv jarayonlarning miya faoliyati bilan uzviy bog'liqligini ilmiy jihatdan isbotlab, interaktiv metod va texnologiyalar orqali neyron faollikni rag'batlantirish ta'lim samaradorligini oshirishini ko'rsatdi.

MDH mamlakatlari olimlarining ishlari. Rossiyalik pedagog va psixolog olimlar – N. I. Vershinina, V. I. Bogdanov, G. V. Erofeeva, O. N. Tretyakova va boshqalar kognitiv faoliyatni rivojlantirishda o'qitishning uzviylik va izchillik tamoyillariga e'tibor qaratishgan. Ularning fikricha, o'quvchining tafakkur tizimi bosqichma-bosqich murakkablashib boradi, shuning uchun o'qitish metodlari ham kognitiv bosqichlarga moslashtirilgan bo'lishi lozim. A. A. Verbitskiy "kontekstli o'qitish" nazariyasida o'quv faoliyatining mazmuni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'langan taqdirdagina samarali kognitiv rivojlanish yuz berishini asoslagan. M. I. Mahmutov esa muammoli o'qitishning psixologik mexanizmlarini o'rganib, bilish jarayonlarini faollashtirishda mustaqil izlanish, mantiqiy tahlil va ijodiy tafakkur elementlarining o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olimlar – A. Abduqodirov, N. To'raqulova, Z. Nishonova, Sh. Xasanboeva, M. Ochilov, A. Haydarov, N. Ismoilova, G. Usmonova va boshqalar kognitiv faoliyatni rivojlantirishni milliy ta'lim kontekstida o'rganib kelishmoqda. Ular interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion yondashuvlar o'quvchilar tafakkurini faollashtirishda hal qiluvchi rol o'ynashini asoslaydi. Shuningdek, N. M. Mirzayev va D. A. Yo'ldoshevlarining ishlanmalarida ta'limda gamifikatsiya va raqamli texnologiyalar asosida kognitiv faollikni rag'batlantirish masalalari yoritilgan. Kognitiv rivojlanish jarayoniga o'qituvchi shaxsining metodik mahorati, dars jarayonidagi interfaol muhit, shuningdek, ta'lim resurslarining multimodal xususiyatlari sezilarli ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kognitiv rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar tizimi. Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanish ko'plab o'zaro bog'liq omillar majmuasi ta'sirida shakllanadi. Ushbu omillarni shartli ravishda ijtimoiy, psixologik, pedagogik va texnologik omillar tizimiga ajratish mumkin.

- Ijtimoiy omillar** – o'quvchi shaxsining ijtimoiy muhitda shakllanishini belgilovchi elementlardir. Oila, maktab jamoasi, o'qituvchi, tengdoshlar guruhi va ommaviy axborot vositalari o'quvchining kognitiv motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim muhitida ijtimoiy muloqotning samarali tashkil etilishi, o'zaro hurmat va hamkorlik tamoyillarining ustuvorligi o'quvchining bilish faolligini oshiradi.
- Psixologik omillar** – diqqat, idrok, xotira, tafakkur va hissiy-intellektual barqarorlik kabi kognitiv jarayonlarning tabiiy xususiyatlari bilan bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchining diqqatni boshqarish darajasi va ishchi xotiraning sig'imi o'qitishning natijaviyligini belgilovchi eng muhim psixologik parametrlar sirasiga kiradi. Shuningdek, motivatsiya, o'z-o'zini baholash va metakognitiv kuzatuv (self-monitoring) jarayonlari o'quvchi bilish faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini aniqlaydi.
- Pedagogik omillar** – o'qituvchining metodik mahorati, darsning didaktik strukturasi to'g'ri tashkil etishi, muammoli o'qitish, refleksiya va tahlilni yo'lga qo'yish bilan chambarchas bog'liq. Kognitiv faoliyatni rivojlantirishda o'qituvchining asosiy roli – o'quvchining o'z fikrini mustaqil shakllantirish, tahlil qilish va asoslash ko'nikmalarini faollashtirishdan iborat.
- Texnologik omillar** – zamonaviy AKT, raqamli resurslar, virtual haqiqat (VR/AR) texnologiyalari, STEAM yondashuvlari, gamifikatsiya vositalari va interaktiv platformalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuvini o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar o'quvchining bilish jarayoniga sezilarli turtki beradi, o'z-o'zini boshqarish va reflektiv o'rganish ko'nikmalarini kuchaytiradi. Shunday qilib, kognitiv rivojlanish jarayoni ko'p omilli, tizimli va integrativ hodisa bo'lib, u insonning bilish, emotsional hamda ijtimoiy tajribalarining o'zaro uzviy ta'siri natijasida shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kognitiv faoliyatni rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'rni. Interaktiv metodlar o'qitish jarayonida o'quvchining faol ishtirokini ta'minlovchi, bilimni o'zlashtirishni reproduktiv emas, balki konstruktiv asosda amalga oshiruvchi samarali vositalardir. Ular o'quvchini bilim iste'molchisi emas, balki bilim yaratuvchisi sifatida shakllantiradi.

- **“Aqliy hujum (Brainstorming)” metodi** – o'quvchilarda ijodiy tafakkur, tezkor fikrlash va tahliliy xulosalash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metodda o'quvchilar muammoni hal etish uchun imkon qadar ko'p g'oyalar ishlab chiqadilar, keyinchalik ular tahlil qilinib, amaliy jihatdan eng maqbullari tanlanadi.
- **“Fishbone” (sabab-natija diagrammasi)** – tahliliy fikrlash va sababiy bog'lanishlarni aniqlashni o'rgatadi. O'quvchilar biror hodisaning asosiy sabablarini aniqlash orqali mantiqiy tahlil va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
- **“Case-study” metodi** – real hayotiy vaziyatlar asosida muammolarni tahlil qilish va yechim ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lib, bu metod tafakkurning amaliy, kontekstual va refleksiv komponentlarini birlashtiradi.
- **“Mind Mapping” (aqliy xarita)** – axborotlarni tizimlashtirish, asosiy g'oyalar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishni aniqlash, xotira va idrokni kuchaytirish uchun samarali vositadir.
- **“Gamifikatsiya”** – o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish orqali motivatsiyani oshiradi, raqobat va hamkorlikni uyg'unlashtiradi hamda kognitiv faollikni rag'batlantiradi. Interaktiv metodlar qo'llanilganda o'quvchi subyekti o'z fikrini erkin ifoda etadi, muloqotga kirishadi va ijodiy tafakkur orqali yangi bilimlarni shakllantiradi. Bu jarayonda o'qituvchi faollikni boshqaruvchi moderator sifatida ishtirok etadi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va kognitiv rivojlanish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) o'qitish jarayonini shaxsga yo'naltirilgan va adaptiv tizimga aylantirdi. Raqamli platformalar, onlayn test tizimlari, videoresurslar va virtual laboratoriyalar o'quvchining idrok, tasavvur va refleksiya jarayonlarini faollashtiradi. STEAM ta'limi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) kognitiv faoliyatni integratsion asosda rivojlantiradi. Fanlararo bog'liqlik orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal etishga tatbiq

etishni o'rganadilar. VR/AR texnologiyalari o'quvchilarga murakkab tushunchalarni fazoviy-idrokiy darajada his qilish imkonini beradi. Bu texnologiyalar idrok, xotira va emotsional anglash jarayonlarini bir vaqtning o'zida faollashtiradi, bu esa bilimning chuqur va barqaror shakllanishiga olib keladi. Metakognitiv texnologiyalar o'quvchini o'z o'rganish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholashga o'rgatadi. Bunday yondashuv kognitiv rivojlanishni yuqori darajaga ko'taradi, chunki o'quvchi o'z fikrlash faoliyatining subyekti bo'lishni o'rganadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv metodlar va texnologiyalarni tizimli qo'llash o'quvchilarning kognitiv faoliyatida sezilarli o'sishni ta'minlaydi. Eksperimental guruh ishtirokchilarining diqqat barqarorligi, ishchi xotira hajmi, mantiqiy fikrlash darajasi va ijodiy tafakkur ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan 25–30% yuqori natijani ko'rsatdi. Tahlil jarayonida o'quvchilarda quyidagi o'zgarishlar kuzatildi: muammoli vaziyatni anglash va tahlil qilish qobiliyati oshdi; mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllandi; metakognitiv kuzatuv (self-regulation) va refleksiya madaniyati yuksaldi; o'qishga ichki motivatsiya va ishtirok darajasi ortdi. Shuningdek, o'qituvchining metodik mahorati va darsda interaktiv muhit yaratish ko'nikmasi o'quvchilarning kognitiv faoligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy determinant sifatida qayd etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanish – bu faqat bilish faoliyati emas, balki shaxsning ijodiy, hissiy va ijtimoiy o'sishining uzviy qismidir. Interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalar o'quvchini o'rganish jarayonining faol subyekti sifatida shakllantirib, uning tafakkur tizimida tahliliy, refleksiv va ijodiy komponentlarning uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kognitiv faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan interaktiv ta'lim – ta'lim sifatini oshirish, mustaqil fikrlaydigan, innovatsion salohiyatga ega shaxsni shakllantirishning asosiy shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son 08-10-2019. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. Vazirlar Mahkamasining 157-son 27-03-2024. "Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablarini ishlab chiqish hamda joriy etish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori.
4. "Управление познавательной деятельностью школьников в процессе обучения". Москва: "Педагогика", 1988.
5. Коротаева, Е. В. Активизация познавательной деятельности учащихся. Екатеринбург, 1995. – 83 с.
6. Зимняя, И. А. Педагогическая психология. Москва: "Логос", 2005.
7. Ausubel, D. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston.
8. Gagné, R. (1985). The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: CBS College Publishing.
9. Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. Basic Books.
10. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.
11. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
12. Shodmonov, Sh. Sh. (2022). Pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar. Toshkent: TDPU nashriyoti.
13. Norkulov, B. (2020). Oliy ta'limda interfaol ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
14. Mavlyanova, N., Raxmankulova. Umumiy pedagogika. Toshkent: Voris nashriyoti, 2013.
15. Marzano, R. J. (2007). The Art and Science of Teaching. ASCD.
16. Shokirova, D. (2023). "Kognitiv yondashuv asosida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari." O'zbekiston pedagogik axborotnomasi, №2.
17. Uzviylik va izchillik prinsiplari asosida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. <http://mamun.uz/uz/page/56>, 2022.
18. Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish metodikasi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining O'zbekiston til va madaniyat jurnali, ISSN 2181-922X, 2023.
19. Nurturing critical thinkers: approaches and activities for building critical thinking skills in primary students. International Journal of Artificial Intelligence, vol. 4, no. 02 (2024): Volume 04, Issue 02. Academicpublishers.org, 2024-05-04.
20. Abdiraimova, G. (2025). Kognitiv faoliyat tushunchasining mazmun-mohiyati va uning psixologik-pedagogik asoslari. Pedagogik mahorat jurnali, 6-son.
21. Abdiraimova, G. (2025). Kognitiv rivojlanishga uzviylik va izchillik tamoyillarining ta'siri va pedagogik tadqiqotlarda nazariy asoslarning tahlili. Pedagogik mahorat jurnali, 8-son.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.